

Instabilidade de governos progressistas como resultado de seu apoio pelo poder local conservador na república brasileira

Cochise César de monte Carmo

Graduando em História

UEMG - Divinópolis

E-mail: cochisecesar@zoho.com

Resumo: No Brasil o poder local apresenta várias permanências ao longo do tempo, tendo um perfil de classe e uma posição ideológica razoavelmente homogênea, alinhada com o conservadorismo. O apoio do poder local sempre foi essencial para a manutenção dos governos centrais no Brasil, mesmo quando estes governos não se alinham com o conservadorismo. Campos progressistas vem usado como estratégia de garantir este apoio e evitar a instabilidade política que levaria à sua destituição a prática institucionalizada por Campos Sales na Política dos Governadores do apoio à permanência das oligarquias locais em suas posições de poder em troca da sustentação do governo central. Este *apoio existencial* entre os níveis da federação se configura como uma permanência na cultura política brasileira que condiciona a estratégia de ação dos setores progressistas, geado resultados como a centralização através de um estado administrativo e o não enfrentamento do conservadorismo popular.

Palavras chave: poder local; politica dos governadores; golpes de estado; peemedebismo; estado administrativo.

Abstract: In Brazil the local power has several permanencies over time, having a class profile and a reasonably homogeneous ideological position, in line with conservatism. The support of local power has always been essential for the maintenance of central governments in Brazil, even when these governments do not align with conservatism. Progressive groups have been used, as a strategy to secure local support and to avoid the political instability that would lead to its dismissal, the Campos Sales's institutionalized practice in Política dos Governadores of supporting the permanence of local oligarchies in their positions of power in exchange for the support of the central government. This *existential support* between the levels of the federation is configured as a permanence in the Brazilian political culture that conditions the strategy of action of the progressive sectors, resulting results such as centralization through an administrative state and the non-confrontation of popular conservatism.

Keywords: Local power; politica dos governadores; coups d'état; peemedebismo; administrative state.

1. Introdução

Desde o início do processo de colonização portuguesa no território que hoje forma o Brasil a coroa teve pouco controle das atividades desenvolvidas na colônia, por motivos físicos, a distância; tecnológicos, a velocidade das comunicações; e políticos, o alto grau de investimento privado na empresa colonial. Isto, aliado ao caráter altamente hierarquizado da colonização, baseado na escravidão favoreceu o surgimento de lideranças locais que, se tinham deveres com a coroa, tinham também grande liberdade de ação no plano local. Esta “descentralização” pode ser percebida ao analisarmos o monopólio do uso da força, prerrogativa estatal de importância fundamental.

As tropas metropolitanas na colônia sempre forma minoria e, atravessando diversas

nomenclaturas, líderes locais possuíam, grosso modo, a legitimidade quanto ao uso da força. Na colônia, os homens livres se organizavam nas tropas auxiliares, ordenanças e milícias sob o patrocínio de líderes locais. Estas foram unificadas no Império através da Guarda Nacional, em que os líderes compravam a patente de Coronel que lhes permitia manter suas tropas. O fenômeno se institucionaliza e, mesmo após a seu fim o termo Coronel permanece na vida política e inclusive intitula o trabalho seminal Coronelismo Enxada e Voto. Esta soma de líderes locais tem gigantesco peso político no sistema brasileiro e, em um processo que começa com o voto censitário no Império até o sufrágio universal, passando pelo voto de cabresto. O controle sobre o voto por estas oligarquias as torna peça central na estabilização da República Velha, a partir de Campos Sales, na Política dos Governadores. A partir deste ponto já podemos perceber os dois grandes movimentos na vida política brasileira que são o objeto deste artigo: o *conservadorismo local* e o *reformismo centralizador*.

A primeira fase da República, costumeiramente chamada de República da Espada, é marcada por um grande ímpeto reformador de pouca base social que enfrenta ampla oposição na sociedade, em especial as medidas de laicização do Estado. O acordo que garante a estabilidade política da república, a Política dos Governadores, é, essencialmente um acordo de *apoio existencial* que garante a independência e autonomia das oligarquias em seu território e limita o poder central, recuando do ímpeto reformista e centralizador, em roca do apoio oligárquico ao governo federal. Podemos sintetizar o apoio existencial como: os níveis de poder se apoiam, independente das políticas adotadas, desde que um não ameace a existência do outro. Na média duração do Brasil este padrão se apresenta como uma permanência: grupos, no escopo desse trabalho chamados genericamente “reformistas” apresentam plataformas de transformação nacional que buscam implementar através da tomada do poder central e subsequente implantação de suas agendas a partir deste poder central, inclusive contrariando ideologicamente o poder local, que atua como força conservadora, mas com apoio deste.

O caráter conservador das oligarquias locais é melhor compreendida quando as analisamos não só no plano político, mas também sob um a perspectiva de classe. Estas tem um claro aspecto familiar, que pode ser percebido nas dinastias políticas, e compõe a elite econômica local. Este elite detentora dos meios de produção apresenta uma grande capacidade de adaptação, como bem observa Fernando Henrique Cardoso em sua exaustiva pesquisa sobre a burguesia nacional, o que faz com que o capital se metamorfoseie ao longo das gerações, saindo muitas vezes do campo agrário para o industrial ou mesmo opere uma modernização,

como ocorre no agronegócio. Estes “homens de firma” no entanto não operam na lógica do capitalismo liberal que Cardoso atribui aos “homens de empresa”, e sim dentro dos valores sociais e políticos oligárquicos tradicionais que compõe o estado patrimonialista apresentado por Raymundo Faoro.

Esta modernização conservadora que Cardoso percebe se opera também através da apropriação do estado, ou seja, nos marcos do patrimonialismo, como mecanismo de preservação, ampliação e modernização do capital privado. Este imbricamento do público e do privado garante, por exemplo, que haja barreiras estatais à estrada de novos atores na economia local, o que, devido à constituição de um sistema político-eleitoral que privilegia o poder econômico garante a permanência dos mesmos atores na vida pública e, uma relativa estabilidade no perfil de classe e de valores das oligarquias locais, apesar de não raro percebermos a emergência de novos atores ou a mudança da área de atuação econômica. Esta classe oligárquica é politicamente conservadora, buscando preservar as relações sociais existentes que garantem seus privilégios e sustentam sua riqueza, principalmente o patrimonialismo.

Este modo de funcionamento da política nacional moldou a ação dos grupos reformistas que, como estratégia geral buscavam a conquista do poder central, para de lá implementar suas políticas, mas não a conquista do poder local ao longo do país, o que implicaria no conflito com os atores oligárquicos. Este reformismo centralizador não pode ser entendido como uma unidade política ou ideológica. O conceito busca compreender antes uma unidade estratégica de atores tão díspares como grupos de ação política focal, como militantes por causas (direitos das crianças e adolescentes, LGBT+, mulheres, ambientalistas e outros); o conjunto heterogêneo da esquerda (comunistas, socialistas, trabalhistas, social-democratas, e outros) e mesmo a direita progressista (militares, nacionalistas, e industriários e outros).

2. A centralização crescente

É indiscutível que em seu processo histórico o Brasil tem experimentado uma centralização crescente. Desde a autonomia quase completa da colônia até os dias atuais há cada vez menos autonomia para estados, municípios e lideranças locais. É importante perceber que esta perda de autonomia foi um processo litigioso. Quando institui seu governo provisório Vargas elimina todas as estruturas administrativas anteriores, nomeia presidentes de todos os estados, mantendo apenas um presidente eleito, Olegário Maciel em Minas Gerais e encarrega estes de nomear prefeitos para todas as cidades. As prefeituras, uma inovação varguista,

substituíam as câmaras municipais, até então órgão executivo e legislativo. Este processo de nomeações foi, provavelmente, a mais radical mudança nas estruturas políticas brasileiras, ao projetar politicamente vários novos atores ligados ao ideário progressista defendido por Vargas. Mas as oligarquias, aliadas de sua posição no estado patrimonialista e impotentes diante de medidas que priorizavam a industrialização em oposição aos interesses da elite agrária chegam ao extremo de deflagrar uma guerra civil contra Vargas em 32.

Neste período as prefeituras começam a precisar prestar contas de suas ações aos governos estaduais e começam a ser criadas os primeiros órgãos de controle externo. Minas Gerais, por exemplo cria o Departamento de Assuntos das Municipalidades, DAM, dentro da Secretaria de Interior que fiscalizava as contas das prefeituras e impunha normas contábeis, função hoje exercida pelos tribunais de contas.

Os governos Vargas são também o momento da grande reformulação de leis importantes como o Código penal e a Consolidação das Leis do Trabalho, leis federais bastante minuciosas, que exemplificam o caráter centralizador da federação brasileira em oposição á federações mais descentralizadas como os EUA ou a Suíça.

A grande habilidade política de Vargas no entanto não foi o bastante para que governasse sem recorrer a instrumentos autoritários, como a farsa da Intentona Comunista que permitiu a instalação do Estado Novo. Apesar da grande popularidade dele e se suas medidas sempre teve dificuldades de construir maiorias parlamentares, uma vez que os parlamentares são essencialmente representantes dos poderes locais, eleitos entre os oligarcas. Sua constante disputa com a UDN, causa central da instabilidade de seus governos, mostra antes de mais nada como sua política de alijamento das oligarquias conservadores provocou conflitos e fragilizou seu governo, o tornando altamente instável, exatamente por ameaçar a existência destes grupos com suas medidas progressistas e trabalhistas.

Esta contradição recorrente, de um líder do executivo federal com grande aprovação mas incapaz de construir uma maioria parlamentar orgânica é um elemento central do processo político brasileiro e sua dicotomia entre o poder central e o local.

O desfecho trágico de Vargas e de Jango são reconhecidamente atribuídos à tentativa de mudar as estruturas nacionais, implantando um projeto de desenvolvimento nacional. Estes projetos, mesmo conseguindo se eleger não lograram alcançar o capital político necessário para se implementar por completo. Mas é importante ressaltar que estes tinham também o aspecto

de serem projetos centralizadores que alijariam do poder as oligarquias brasileiras. Governos estáveis, como o JK, Sarney, FHC¹ ou Lula por outro lado operaram dentro da lógica do patrimonialismo para executar seus planos de desenvolvimento, usando o estado como mecanismo de modernização das oligarquias e garantindo sua permanência no poder.

Os governos da ditadura militar conseguiram atuar neste modelo com maestria, empoderando as oligarquias locais durante a implantação de seus projetos. Mas seu sucesso em garantir a sustentação política não se traduz em sucesso na implementação, já que o patrimonialismo é inerentemente ineficiente. Recursos são desviados, já que desvio, corrupção e superfaturamento são elementos essenciais para garantir a apropriação do estado pelos agentes oligárquicos, assim, iniciativas como SUDAM e SUDENE e iniciativas ambiciosas como a Transamazônica foram fadadas ao fracasso.

É importante perceber que esta ineficiência se dá antes de mais nada pela estrutura patrimonialista, mas que a plataforma que os ditadores apresentavam não era essencialmente diferente da plataforma varguista: o desenvolvimentismo nacionalista. Assim, o apoio da ditadura e a instabilidade de Vargas não são facilmente compreendidos apenas por seus projetos políticos. A ineficiência local se manifesta mais claramente na Quarta República², ou Nova República, quando há um desencontro entre os desejos políticos do poder central e das oligarquias, principalmente a partir do governo FHC.

A mistura de política econômica neoliberal e política social social-democrata de FHC produziu um governo não sem contradições. Várias políticas progressistas como a estruturação do SUS foram implantadas em seu governo através da ação do governo federal. Estas são medidas centralizadoras do poder na medida em que determinam as ações dos órgãos do poder local, que perdem autonomia e passam a ser meros executores de políticas nacionais. As delegacias da mulher, órgão das polícias estaduais, foram implementadas com amplo apoio da Secretaria dos Direitos das Mulheres (Sedim), do governo federal durante o mandato de FHC.

1 Uma vez que a obra de Fernando Henrique Cardoso é referenciada neste artigo, foi adotada a denominação dupla. FHC se refere à sua atuação política como presidente da república e Fernando Henrique Cardo ou Cardoso à sua produção acadêmica.

2 Compreendendo que a república, por definição é oposta ao governo autoritário, é imperativo rejeitar a denominação do Estado Novo como Terceira República ou da Ditadura Militar como Quinta República, bem como restringir o termo Segunda república ao Governo Constitucional de Vargas, fazendo assim da Nova República a quarta.

Foi publicado o Termo de Referência para a Implantação e Implementação de Casas-Abrigos em 1997 que definiu os marcos legais para a celebração de convênios com o intuito de criar e manter estas instituições. Estes convênios ofereciam recursos aos governos estaduais e municipais, mas sua implantação dependia, entre outras condicionantes da existência das delegacias, o que resultou na sua transformação em uma política nacional.

Este exemplo é rico, uma vez que em 2013, o Congresso Federal realizou uma ampla investigação, através da CPMI da violência contra as mulheres. Mesmo esta investigação sendo deflagrada como medida de avaliar a eficácia da lei Maria da Penha é importante perceber que o quadro de ineficiência denunciado no relatório da CPMI é uma mostra de que os órgãos estaduais tem sido ineficientes no cumprimento da política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, apesar da política nacional ser seguida e as delegacias da mulher terem sido implantadas. Os reformistas centralizadores lograram a instalação de um serviço público, mas os conservadores locais cumprem mínimos legais necessários ao recebimento de benefícios, sem realmente se engajarem nas pautas.

Esta estratégia de implementação de políticas e sistemas nacionais, que ganha vigor com FHC e é radicalizada por Lula se insere no chamado “estado administrativo” de Dwight Waldo. Quando temos um conjunto de normas sublegais, como resoluções, portarias, instruções, etc. efetivamente ditando as políticas públicas, em vez de leis, o papel e poder político do estado é suplantado pelo papel e poder do corpo técnico e burocrático. Na realidade brasileira não é possível identificar um uma administração à revelia da política, como Waldo vê nos países de centro, mas é claramente visível o poder central usando recursos administrativos como mecanismo de centralização, através de políticas e sistemas nacionais que prescindem da aprovação legislativa e do debate político com o conservadorismo local.

Desde a redemocratização, movimentos sociais tem atuado com grande sucesso na ocupação de espaços não legislativos do poder central primordialmente os conselhos e ministérios, onde contribuíram para a criação do estado administrativo no Brasil. Este estado administrativo é capaz de implementar políticas que não seriam aprovados em um congresso de perfil conservador. Por exemplo, na discussão do código florestal em 2012, temos um momento único em que é descortinado não apenas o estado administrativo, mas também a estratégia centralizadora dos movimentos sociais.

A revisão do código revogou várias resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA que definiam os limites de áreas de preservação e as atividades produtivas

permitidas ou não. Em oposição a estas resoluções o código propôs o Zoneamento Econômico Ecológico, ZEE, a ser realizado pelos governos estaduais, definindo os limites das áreas de preservação e as atividades produtivas permitidas por bioma. O movimento ambientalista se opôs fortemente ao novo modelo porque, fazendo uma análise da correlação de forças envolvidas, compreendia que os ZEEs seriam suscetíveis à pressão de latifundiários para enfraquecer os mecanismos de preservação, enquanto o CONAMA era menos suscetível.

É de se ressaltar que as decisões do CONAMA, quando levadas ao legislativo para avaliação, foram derrubadas, mostrando que os representantes democraticamente eleitos tinham uma visão menos ambientalista que os técnicos do Ministério do Meio Ambiente e os membros do CONAMA, o que mostra um poder local, por trás dos mandatos, muito mais conservador e uma concentração de militantes nos órgãos federais. É digno de nota também que estes militantes que ocuparam espaços no ministério e no conselho federal temiam ser derrotados politicamente nos conselhos estaduais de meio ambiente e nas respectivas secretarias de meio ambiente, mostrando uma estratégia de centralização do poder político, criação de políticas nacionais e reduzir outras esferas da federação a meros executores.

Aspecto que aparece apenas tangencialmente na discussão do código florestal mas que pode ser visto claramente em relação à resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA que proíbe a publicidade infantil é a distância entre a posição política dos membros deste estado administrativo e da sociedade de modo geral. Muito embora o debate sobre a publicidade infantil seja antigo, a maior parte da população sequer soube que o debate existia antes das emissoras de TV aberta removerem seus programas infantis da grade diante da incapacidade de capitalizar programas infantis sem propaganda destinada ao público infantil. O estado administrativo surge como meio de contornar o conservadorismo legislativo, mas o conservadorismo legislativo não é exógeno à sociedade. É impensável crer que um país progressista irá eleger reiteradamente deputados conservadores, por mais falhas que o sistema eleitoral possa ter.

3. O erro estratégico condicionado

O conservadorismo brasileiro, por trás do perfil do congresso, legislatura após legislatura apresentado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Diap na Radiografia do Novo Congresso publicada após cada eleição desde 1990. Este perfil chega a ser percebido pelo senso comum, onde encontramos, por exemplo o cantor Tim Maia espantado com o Brasil ter “pobre de direita”. Paul Singer trabalha com este objeto desde a ditadura militar

e dedicou atenção especial ao voto popular no presidente Lula, reconhecidamente de esquerda enquanto a população se identificava com a direita. Suas conclusões fogem ao escopo do nosso trabalho, mas essa dicotomia é importante para compreender a estratégia usada pelos progressistas centralizadores. Se, como a revisão do código florestal mostrou, bandeiras progressistas encontram pouco respaldo social, sua implantação tem sido baseada na manutenção de um governo central progressista e centralizador, porém de base social frágil e o mecanismo de manutenção destes governos são seu *apoio existencial* pelo conservadorismo local. Este fenômeno é chamada por Marcos Nobre de *peeedebismo*, nome derivado do maior partido do país na Nova República, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB e, concordando com Nobre e Singer em suas análises busco aqui trazer a luz outro aspecto do sistema político: como os setores progressistas vem elaborando sua estratégia e ação, condicionados pela permanência na média duração deste acordo de apoio existencial entre governo central e oligarquias locais.

Sua estratégia guarda semelhanças com a estratégia revolucionária leninista, baseada na tomada do poder central por um grupo de vanguarda que, a partir desta posição de poder disputaria a hegemonia social. No contexto em que Lênin escreveu, esta disputa era entendida como necessariamente uma guerra civil, porém no contexto democrático liberal da Nova República esta disputa seria necessariamente de alinhamento político ideológico da população. Porém, como o apoio existencial exige que as oligarquias locais sejam preservadas os setores progressistas tem abdicado da disputa pela hegemonia social, porque precisam do apoio destas para se manterem no governo central, como mostra nossa extensa história de golpes de estado. Como estas oligarquias locais não são politicamente neutras, mas sim conservadoras, este conservadorismo local impõe o que Singer define como reformismo fraco: uma série de medidas que transformam gradualmente a sociedade, preservando os atores em suas posições de poder e a estrutura patrimonialista.

4. Conclusão

A ausência de disputa política no entanto leva a situações inusitadas, como a aprovação e instauração de leis amplamente impopulares, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pontos rejeitados pela maioria da população, como a maioria penal, ou a política nacional de educação inclusiva, lida como “destruição das APAEs”. Esta distância entre a posição política da maioria da população e dos militantes capazes de se apropriar do poder central e condicionar as ações das outras esferas da federação através do estado administrativo

só tende a se intensificar na medida em que haja um ciclo progressista longo, como o que experimentamos a partir do governo FHC até o recente golpe parlamentar de 2016.

Se governos como Vargas ou Jango caíram por rejeitarem a cultura política do apoio existencial existe a possibilidade do governo Dilma ter caído por a levar a cabo por tempo demais. Nos 21 anos desde o início do primeiro mandato de FHC temos experimentado a implantação de políticas públicas nacionais centralizadas através de um estado administrativo cada vez mais deslocado dos processos democráticos, em que a vontade popular é cada vez mais um acessório. Estas políticas, muitas vezes sendo implementadas de modo ineficiente, cumprindo os mínimos necessários, porque implementadas por agentes que muitas vezes não compactuam com os valores que as sustentam, aumentam a insatisfação popular com seus governantes. Uma conclusão possível é que os ciclos progressistas tendem a se esgotar por falta de apoio popular após um período suficientemente longo ausência de disputa política e distanciamento da população. Outra conclusão possível é que apesar de individualmente as medidas que compõe o reformismo fraco não ameacarem a estrutura oligárquica patrimonialista da política brasileira, em seu conjunto e ao longo de um período razoável o fazem.

Independente das conclusões sobre os últimos eventos, a partir da república o papel conservador do poder local é claro assim como a opção estratégica de setores progressistas pela conquista do poder central. Esta relação produz uma instabilidade inerente a governos progressistas que foi administrada em nossa história a partir do apoio existencial entre os poderes locais e o central, elemento da cultura política brasileira que permanece na média duração e condiciona governos e estratégias políticas. Perceber a permanência da Política dos Governadores como elemento essencial da governabilidade no Brasil nos permite compreender melhor a história recente, mas principalmente, compreender melhor as contradições internas das várias tentativa de modernização e desenvolvimento nacional, à direita e à esquerda.

Referências

BARSTED, Leila Linhares. A violência contra as mulheres no Brasil e a Convenção de Belém do Pará dez anos depois em O Progresso das Mulheres no Brasil. Brasília: UNIFEM, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, 2006. Disponível em <<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/Progresso%20das%20Mulheres%20no%20Brasil.pdf>> acessado em 30/07/2017.

CARDOSO, Fernando. Henrique. Empresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil. 2.ed. São Paulo: DIFEL, 1972.

FAORO, Raymundo Faoro. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.

ed. rev. São Paulo: Globo, 2001.

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 3.ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1976.

NOBRE, Marcos. Imobilismo em movimento. Da abertura democrática ao governo Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

RADIOGRAFIA do Novo Congresso, 7 volumes. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Disponível em <<http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/41-radiografia-do-novo-congresso>> acessado em 30/06/2017

SINGER, André. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

WALDO, Dwight, The Administrative State. New York: The Ronald Press Company, 1948. disponível em <<https://archive.org/stream/administrativest030066mbp#page/n7/mode/2up>> acessado em 30/07/2017.